

HISTÓRIA EM QUADRINHOS

Síndrome de Takotsubo: A síndrome do coração partido

Geovanna Isabelly Resende Vasconcelos e Isadora Costa da Silva¹

Juliana Lilis da Silva²

Natália de Fátima Gonçalves Amâncio²

¹ Discentes do curso de Medicina do Centro
Universitário de Patos de Minas - UNIPAM

² Docente do Centro Universitário de Patos de
Minas - UNIPAM

F **i** **M**

Referências:

BARBIERI, Lucas *et al.*, 2020.

HONORATO, Pedro Fachine *et al.*, 2024.

OLIVEIRA DE SOUZA, Lígia Maria, 2025.

CATTANEO, Magdalena Maria *et al.*, 2020.